

KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI MEMBRANALAR OLIISH ISTIQBOLLARI

Makhsumova Fazilat Abdurahmonovna¹

¹Termiz davlat universiteti 2-kurs magistranti

Boboqulova Nigora Jo'ra qizi²

²Termiz davlat universiteti 2-kurs magistranti

To'rayev Xait Xudoynazarovich³

Ilmiy rahbar: K.f.d. professor

³Ta'lim muassasasi: Termiz davlat universiteti.

Termiz shahri, Barkamol avlod ko'chasi 43-uy.

Email: fazilatmaksimova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7426811>

ANNOTATSIYA. Maqolada so'nggi yillarda tatqiqotchi olimlar tomonidan kompleks hosil qiluvchi membranalar olish bo'yicha bajarilgan ishlar tahlil qilingan.

Jumladan, import o'rnini bosuvchi mahalliy xom-ashyolardan foydalanib, tarkibida azot, oltingugurt, kislorod va fosfor bo'lgan monomerlar bilan ikkilamchi polistirol asosida kompleks hosil qiluvchi membranalar sintez qilish, ularning tarkibi, tuzilishi, xossalari, olish texnologiyasi va ushbu membranalar yordamida turli metallar ionlarini samarali ajratishni tadqiq qilishga qaratilgan. Kalit so'zlar. Kompleks, membrana, monomer, polimer, ionit. polivinilxlorid.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются работы, сделанные учеными-исследователями за последние годы по получению комплексообразующих мембран. В частности, использование отечественного сырья, замещающего импорт, синтез мембран, образующих комплексы на основе вторичного полистирола с мономерами, содержащими азот, серу, кислород и фосфор, их состав, строение, свойства, технология производства, применение этих мембран для различных направлений на исследование эффективного разделения ионов металлов.

Ключевые слова. Комплекс, мембрана, мономер, полимер, ионит. поливинил хлорид.

ANNOTATION

The article analyzes the work done by research scientists in recent years on obtaining complex-forming membranes. In particular, using domestic raw materials that replace imports, synthesizing membranes that form complexes based on secondary polystyrene with monomers containing nitrogen, sulfur, oxygen, and phosphorus, their composition, structure, properties, production

technology, and the use of these membranes for various aimed at researching the efficient separation of metal ions.

Key words. Complex, membrane, monomer, polymer, ionite. polyvinyl chloride.

Dunyo miqyosida asosiy e'tibor arzon, sintez jarayoni sodda, ekologik jihatdan xavfsiz, foydalanishda qulay bo'lgan kompleks hosil qiluvchi membranalarni olishga qaratilmoqda. Ularni oqova va yer usti suvlarini og'ir metal ionlaridan tozalashda, nodir va noyob metallarni murakkab eritmalar, texnologik aralashmalardan ajratishda qo'llash nazariy hamda amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda respublikamizda ham kompleks hosil qiluvchi membranalarining yangi turlarini sintez qilish, metallar ionlariga nisbatan sorbsion xususiyatlarini aniqlash va ular yordamida eritmalar tarkibidan qimmatbaho metall ionlarini ajratib olish texnologiyasini yaratish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Membranalar, ya'ni ion almashinuvchi polimerlar sintezi, oraliq metallarni eritmalaridan kompleks hosil qiluvchi membranalar bilan sorbsion usullar yordamida ajratish, sorbsiya jarayonida hosil bo'lgan koordinatsion birikmalarning tarkibi, tuzilishi, fizik-kimyoviy xossalarini o'rganish kimyo sanoatining eng muhim va asosiy vazifalaridan biridir [1].

Surxondaryo viloyatida oqova hamda maishiy suvlarni tozalash va boshqa maqsadlarda foydalanish uchun chiqindi polimerlar asosida kompleks hosil qiluvchi membranalar olish va ularga metallar sorbsiyasini o'rganish usullari yo'lga qo'yilmoqda. Ushbu vazifalar biz magistrlar uchun dissertatsiya mavzusi qilib berilgan [2].

Yaratilgan kompleks hosil qiluvchi membranalarining fizik-kimyoviy xossalarini o'rganishda IQ-Fur'ye va elektron (UB) spektroskopiya, differensial termik analizlar (DTA), potensiometriya, differensial skanerlovchi kalorimetriya, skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM-EDX), kukunli roentgen difraktometriyasi, fotokolorimetriya, kompleksometriya va kvant-kimyoviy hisoblash usullaridan foydalanilgan va ilmiy asoslangan holda tahlil qilingan.

Bir necha xorijiy olimlar tomonidan gidrofobik polistirol (PS) nanofiber membranalarini elektrospinning yo'li bilan tayyorlangan [3]. PS yigiruv eritmasining xususiyatlariga 0,5 g.% natriy dodesil sulfat (SDS) qo'shilishining ta'siri va nanotolali membrananing morfologiyasi o'rganilgan. Ishning tartibi PS nanofiber membranasi qalinligining o'rtacha g'ovak hajmi va g'ovaklarga ta'sirini, membrananing o'lchamlarini taqsimlash, suv bilan aloqa qilish burchagi va plyonkaning g'ovaklilik sinovi va boshqalarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Nihoyat, distillangan suvda va 35 g/l NaCl eritmasida turli qalinlikdagi PS

nanofibroz membranalarining suv oqimi va rad etilishi to'g'ridan-to'g'ri kontaktli membranani distillash (DCMD) qurilmasi yordamida sinovdan o'tkazilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, PS nanofiber membranasi suv oqimi taxminan $19,4 \text{ kg} / \text{m}^2$ soatni tashkil qiladi, o'rtacha teshik hajmi taxminan $0,19 \text{ mkm}$, qalinligi taxminan 150 mkm , g'ovakligi taxminan 84% va aloqa burchagi taxminan 114° va rad etish darajasi $99,99\%$ dan yuqori, sho'r eritma va dengiz suvini tuzsizlantirish uchun DCMD maydoniga mos keladi [4].

Yana bir tadqiqot yog 'va suvni yuqori samarali ajratishga maxsus mo'ljallangan amfifil g'ovakli membrana yordamida erishish mumkin bo'lgan usul. Biroq, bunday membranalarni tayyorlash ko'pincha murakkab ko'p bosqichli kimyoviy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu erda olimlar oson fermentatsiya jarayoni bilan ishlab chiqarilgan hidrofobik qayta ishlangan PS va hidrofil BC dan tashkil topgan amfifil kompozit membrana (polistiroil [PS]/bakterial tsellyuloza [BC] membranasi) haqida xabar berishgan. Nafaqat bu membranalar bir-biriga qarama-qarshi namlanish qobiliyatini namoyish etadi, balki mikrofiberlar va nanotolalarning ierarxik tarmog'ini ham o'z ichiga oladi, bu ularni moy va suvni ajratish uchun ideal qiladi. Ishlab chiqarilgan BC, qayta ishlangan PS membranasi va PS/BC kompozit membranasi strukturaviy va morfologik xususiyatlari mos ravishda Fourier transform infragizil spektroskopiyasi va skanerlash elektron mikroskopiyasi yordamida o'rganilgan. Membranalarning moy va suvni ajratish qobiliyati ozuqa sifatida suvdagi geksan emulsiyasidan foydalangan holda sinovdan o'tkazilgan va to'plangan filtratlar optik mikroskopiya va UV-Vis spektroskopiyasi bilan tavsiflangan. PS membranasi moy va suvni ajrata olmadi, PS/BC membranasi esa suvni emulsiyadan samarali ajratdi. PS/BC kompozit membranasi 90% dan ortiq suvning yuqori tiklanishini ko'rsatdi, bu avvalgi metodlardan 57% yuqori tiklanishiga farq qiladi. Izlanuvchilar har bir membrana uchun moy-suvni ajratish mexanizmlari ko'rib chiqishgan. PS/BC kompozit membranasi qayta foydalanishga yaroqliligini ham namoyish etishgan [5-7].

Yana bir maqolada polistiroil payvandlangan poli(viniliden ftorid) (PVDF-g-PS) membranasi bir vaqtning o'zida g-nurlanish bilan induktsiyalangan greft polimerizatsiyasi orqali tayyorlanganligi haqida ma'lumot keltirilgan. Bunda, tayyorlangan membranalarning morfologik o'zgarishlari skanerlash elektron mikroskopida o'rganilgan. Payvandlanish darajasi (DOG) so'rilish dozalari ortishi bilan ortgan. Payvandlanganda kristallanish darajasi amorf polistiroil qatlamining shakllanishi tufayli kamayishi aniqlangan. Payvandlangan membranalar, payvandlanmagan membrana bilan solishtirganda, elektrolitlarni

yaxshiroq qabul qilish va ushlab turish qobiliyatini ko'rsatgan. LiClO₄ / g-butitrolakton asosidagi elektrolit bilan membrananing ion o'tkazuvchanligi DOG ortishi bilan oshdi va eng yuqori namuna uchun 2,50 mS / sm ga yetgan [8-12]. Bundan tashqari, respublikamizning professor olimlari tomonidan ham kompleks hosil qiluvchi ionitlar, sorbentlar va materiallar olish usullari ishlab chiqilgan bo'lib, bular jumlasiga X.X. To'rayev, Sh.A. Qosimov, F.B. Eshkurbanov kabi olimlarni keltirishimiz mumkin. Ushbu ustozlarni ilmiy ishlaridan o'z tadqiqotimda foydalanganim uchun hamda menga yaqindan yordam berganliklari uchun ularga chuqur minnatdorchilik bildiram.

XULOSA

Biz o'rgangan kompleks hosil qiluvchi membranalar sintez qilish texnologiyasi rivojlanishidagi asosiy ilmiy yo'nalishlar eritmalar tarkibidan metall ionlarini samarali ajratish xususiyatiga ega bo'lgan, qayta ishlangan polistiro, tiokarbamid, karbamid, tiosemikarbazid, tiofosfatlar, melamin, gossipol smolasi, formalin, epixlorgidrin va poliakrilonitril tolasi asosida kompleks hosil qiluvchi membranalar sintez qilishga asoslangan. Bundan tashqari, mavjud membranalar yangi funksional guruhli monomerlar kiritish orqali ham yangi kompleks hosil qiluvchi membranalar sintez qilish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar tahlil qilingan.

Respublikamizda mustaqillikka erishilgandan buyon kimyo sanoatida yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni rivojlantirish yo'nalishidagi ilmiy izlanishlarni yuqori darajada tashkil etish va mahalliy bozorni import o'rnini bosa oladigan kimyoviy reagentlar bilan ta'minlash borasida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishildi. Bu borada mahalliy xom ashyolar asosida sintez qilingan, tarkibida oltingugurt, azot, kislorod va fosfor donor atomlarini saqlagan, qimmatbaho metallar ionlarini eritmalaridan samarali sorbsiyalovchi, termik va kimyoviy barqaror, mexanik mustahkam, kompleks hosil qiluvchi membranalar tadqiqotiga qaratilgan ilmiy ishlarni alohida ta'kidlash mumkin.

Biz olib borgan tadqiqotning ilmiy ahamiyati kompleks hosil qiluvchi membranalarining asosiy kimyoviy va fizik-kimyoviy xossalari (nodir va noyob hamda rangli metallar ionlari sorbsiyasi, sorbsion sig'imi, kompleks hosil qilishi va tanlovchanligi) ularni olish uchun tanlangan boshlang'ich moddalarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini bir necha polimerlar bilan taqqoslab tahlil qilinganligi bilan asoslanadi.

Ushbu maqolani yoritishda va magistrlik dissertatsiyasini yozishimda menga yaqindan yordam berganliklari uchun ustozlarim k.f.d. professor X.X. To'rayev,

k.f.d. professor Sh.A. Qosimov, t.f.d. professor F.B. Eshkurbanov, dots. S. Eshkarayev va PhD P.Tojiyevlarga chuqur minnatdorchilik bildiraman.

Foydlanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Siju Cherikkattil Raghavan, Anju PV, Mudrika Khandelwal. Ochiq tadqiqot. Fermentatsiyadan olingan tsellyuloza va qayta ishlangan polistiroidan ierarxik amfifil yuqori samarali moy-suv ajratish membranalari. Birinchi nashr: 2020 yil 29 oktyabr. <https://doi.org/10.1002/app.50123>
2. Eshkurbanov F. B. "Yangi samarali kompleks hosil qiluvchi ionitlar sintezi, ularning nodir va noyob metallar sorbsiyasida qo'llanilishi ". Toshkent -2019. Termiz davlat universiteti. Kimyo fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi aftoreferati.
3. X.X. To'rayev, L.U. Bozorov, Z.E. Jumayeva " Ikkilamchi polivinil xlorid asosida sorbentlar sintez qilish va ularning oqova suvlarini tozalashda qo'llanilishi". Termiz davlat universiteti.
4. Qosimov SH. A.(2018) Tarkibida azot, fosfor, kislorod bo'lgan ligandlar sintezi va ularning ba'zi d-metallar bilan koordinatsion birikmalari . Toshkent kimyo-texnologiyalari ilmiy - tatqiqot instituti, Termiz davlat universiteti 2018-y.
5. Kattaev N.T. va Ramazonov A.X. (2016). Yangi anionning sintezi va fizik-kimyoviy xossalari. Elektron ilmiy jurnal, №7 (28). <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/3399>.
6. Jalilov AT, va Eshkurbanov F.B. (2014). Tiokarbamid va epixlorgidrin asosida anion almashinuvchilar tomonidan vanadiyning sorbtsiya tezligini o'rganish. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining ma'ruzalari, 60- 63.
7. Eshkurbanov F.B., Djalilov A.T. (2014 yil, y3). Gidrolizlangan poliakrilonitril asosida olingan ion almashinuvchining sorbsion xususiyatlarini o'rganish. Universum: Kimyo va biologiya: elektron. ilmiy jurnal. <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/1068> dan olindi.
8. Eshkurbonov F.B. (2013, 5). Tiokarbamidning o'zaro ta'siri reaksiyasi asosida ion almashinuvchilarni olish, epixlorgidrin va turli aminlar. O'zbek kimyo jurnali, 27-30.
9. Djalilov AT va boshqalar. (2013, 1). Sintezlangan kompleks hosil qiluvchi anionlarning fizik-kimyoviy xossalarni o'rganish. O'zbek kimyo jurnali, 10-12.
10. Jae-Hak Choi aYoung-Chang Nho an. Ikkilamchi lityum batareyalar uchun polistirolli poli(viniliden ftorid) membranalarni tayyorlash. Sanoat va muhandislik kimyosi jurnali. 14-jild, 1-son , 2008 yil yanvar , 116-119-betlar
11. Gul V.E. (1971). Polimerlarning tuzilishi va mustahkamligi. Kimyo (334-bet). Moskva: Monografiya. Kablov EN (2012). 2030 yilgacha bo'lgan davrda

materiallar va ularni qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari. Aviatsiya materiallari va texnologiyalari, № 5, 7-17.

12. Eshkaraev S. Ch, Safarov A.M, Normamatov N.D, Babamuratov N.N. Radiometric determination of radio nucleides in vegetable oil and cleansing with magnetic sorbents. Eurasian journal of academic research. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.u